

**CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E INVASÃO DE DISPOSITIVOS
INFORMÁTICOS: IMPACTOS E ESTRATÉGIAS DE COMBATE À FRAUDE
BANCÁRIA CIBERNÉTICA**

FALSE IDENTITY CRIMES AND COMPUTER DEVICE INVASIONS: IMPACTS AND
STRATEGIES TO COMBAT CYBER BANK FRAUD

Giovanna de Oliveira Albuquerque¹
Jonathan Cristofhe de Sousa Saraiva²
Daniele Cristine Gadelha Moreno³

Resumo: Este estudo tem como objetivo geral analisar os impactos dos crimes de falsa identidade e invasão de dispositivos informáticos na fraude bancária no Brasil, identificando as falhas legislativas, as vulnerabilidades das instituições financeiras e as estratégias eficazes de combate a esses delitos. Para atingir esse propósito, foram estabelecidos três objetivos específicos: identificar os principais métodos utilizados na criação de falsas identidades e na invasão de dispositivos informáticos para a fraude bancária; avaliar as lacunas legislativas que permitem a impunidade dos cibercriminosos no Brasil; e propor estratégias de proteção tecnológica e educacional para mitigar a incidência de fraudes bancárias cibernéticas. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica abrangente, utilizando a contribuição de grandes teóricos da literatura jurídica dentre os quais se destacam: Rogério Sanches Cunha (2024), Rogério Greco (2024), Damásio de Jesus (2024) e Cléber Masson (2024). Utilizou-se o Google Acadêmico como principal base de dados devido à sua relevância e abrangência no campo de direito digital e criminologia. A análise das literaturas existentes permitiu compreender as nuances dos métodos de cibercrime e a eficácia das medidas de combate atualmente implementadas. Os resultados indicam que a combinação de insuficiências legislativas, falta de investimentos em segurança digital e baixa conscientização dos usuários contribui significativamente para o aumento das fraudes bancárias cibernéticas no Brasil. A conclusão reforça a necessidade de uma abordagem multifacetada para combater eficazmente esses crimes, incluindo a atualização legislativa, o fortalecimento das medidas de segurança tecnológica e a promoção de uma cultura de segurança entre consumidores e instituições financeiras. Este estudo contribui para o entendimento das complexidades envolvidas na fraude bancária cibernética e oferece diretrizes para a implementação de estratégias mais eficazes de prevenção e combate.

Palavras-chave: Crimes Cibernéticos. Fraude Bancária. Segurança Digital. Falsas Identidades.

Abstract: This study aims to analyze the impacts of false identity crimes and computer device invasions on bank fraud in Brazil, identifying legislative shortcomings, vulnerabilities of financial institutions, and effective strategies to combat these offenses. To achieve this purpose, three specific objectives were established: 1) to identify the main methods used in creating false identities and invading computer devices for bank fraud; 2) to evaluate the legislative gaps that allow cybercriminals impunity in Brazil; and 3) to propose technological and educational protection strategies to mitigate the incidence of cyber bank fraud. The adopted methodology was a comprehensive bibliographic review, utilizing the contributions of major theorists in the legal literature, including Rogério Sanches Cunha (2024), Rogério Greco (2024), Damásio de Jesus (2024), and Cléber Masson (2024). Google Scholar was used as the primary database due to its relevance and breadth in the fields of digital law and criminology. The analysis of existing literature facilitated an understanding of the nuances of cybercrime methods and the effectiveness of currently implemented countermeasures. The results indicate that the combination of legislative insufficiencies, lack of investments in digital security, and low user awareness significantly contributes to the rise of cyber bank fraud in Brazil. The conclusion reinforces the necessity of a multifaceted approach to effectively combat these crimes, including legislative updates, strengthening technological security measures, and promoting a culture of security among consumers and financial institutions. This study contributes to the understanding of the complexities involved in cyber bank fraud and offers guidelines for the implementation of more effective prevention and combat strategies.

Keywords: Cyber Crimes. Bank Fraud. Digital Security. False Identities.

¹ Bacharela do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE.

² Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE.

³ Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE.

1 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a evolução tecnológica transformou profundamente a maneira como as pessoas interagem, realizam transações financeiras e conduzem suas atividades cotidianas. Nesse cenário, a internet tornou-se uma ferramenta indispensável para indivíduos e instituições, proporcionando acessibilidade e conectividade sem precedentes. No entanto, essa mesma expansão digital também abriu portas para uma variedade de crimes cibernéticos, entre os quais se destacam a criação de falsas identidades e a invasão de dispositivos informáticos com o intuito de furtar recursos financeiros de contas bancárias.

Este estudo se concentra na análise dos crimes de falsa identidade e na invasão de dispositivos informáticos como métodos utilizados para a fraude bancária no contexto brasileiro. Anteriormente, os métodos de crime financeiro eram predominantemente presenciais, mas com a digitalização das transações, novas vulnerabilidades emergiram. Diante disso, surge a seguinte questão: como os crimes de falsa identidade e a invasão de dispositivos informáticos contribuem para o aumento da fraude bancária no Brasil, e quais são as estratégias mais eficazes para mitigar esses tipos de delinquência cibernética? Essa problematização destaca a necessidade de compreender as nuances desses crimes e a eficácia das medidas de combate adotadas até o momento.

A hipótese deste estudo propõe que a combinação de insuficiências legislativas, falta de investimentos em segurança digital e baixa conscientização dos usuários contribui significativamente para o aumento da fraude bancária cibernética no Brasil. Dessa forma, a eficácia das estratégias de combate a esses crimes está diretamente ligada à atualização das leis, ao fortalecimento das medidas de proteção tecnológica e à promoção de uma cultura de segurança entre os consumidores e instituições financeiras.

O objetivo geral deste estudo é analisar os impactos dos crimes de falsa identidade e invasão de dispositivos informáticos na fraude bancária no Brasil, identificando as falhas legislativas, as vulnerabilidades das instituições financeiras e as estratégias eficazes de combate a esses delitos. Para alcançar este propósito, os objetivos específicos são: 1) identificar os principais métodos utilizados na criação de falsas identidades e na invasão de dispositivos informáticos para a fraude bancária; 2) avaliar as lacunas legislativas que permitem a impunidade dos cibercriminosos no Brasil; e 3) propor estratégias de proteção tecnológica e educacional para mitigar a incidência de fraudes bancárias cibernéticas.

A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica abrangente, utilizando a contribuição de grandes teóricos da literatura jurídica dentre os quais se destacam: Rogério

Sanches Cunha (2024), Rogério Greco (2024), Damásio de Jesus (2024) e Cléber Masson (2024). Utilizou-se o Google Acadêmico como principal base de dados devido à sua relevância e abrangência no campo de direito digital e criminologia. A análise das literaturas existentes permitiu compreender as nuances dos métodos de cibercrime e a eficácia das medidas de combate atualmente implementadas.

A escolha do tema foi motivada pela observação do aumento exponencial desses delitos e seu impacto negativo na economia e na confiança no sistema financeiro brasileiro. A relevância deste estudo reside na sua capacidade de informar e influenciar práticas e políticas que visam reduzir a incidência e os impactos das fraudes bancárias cibernéticas, tendo um impacto potencial na segurança financeira e bem-estar da sociedade brasileira.

Este artigo está organizado para além desta introdução do seguinte modo retórico: na Seção 2: Aspectos históricos da internet e dos crimes e seus impactos na sociedade, discute-se a evolução da internet e como seu crescimento tem influenciado a incidência de crimes cibernéticos. A Subseção 2.1: Principais métodos utilizados na criação de falsas identidades para fraude bancária detalha as técnicas sofisticadas empregadas pelos cibercriminosos para falsificar identidades e realizar fraudes financeiras. A Subseção 2.2: O uso de dispositivos informáticos para o acesso a contas bancárias e a realização de fraudes explora as estratégias de invasão de dispositivos e como essas ações facilitam o acesso não autorizado a contas bancárias. Na Subseção 2.3: Falhas na aplicação das leis e suas consequências, analisa-se as deficiências legislativas que permitem a impunidade dos criminosos e as repercussões dessas falhas na sociedade. Por fim, a Subseção 2.4: Ferramentas e recursos para autoproteção aborda as medidas tecnológicas e educacionais que podem ser adotadas para prevenir e mitigar as fraudes bancárias cibernéticas.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA INTERNET E DOS CRIMES E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE

Ao longo das últimas décadas, a internet passou por uma transformação significativa, evoluindo de uma rede limitada de comunicação acadêmica para uma infraestrutura global que permeia quase todos os aspectos da vida cotidiana. Inicialmente desenvolvida para facilitar a troca de informações entre pesquisadores, a internet expandiu-se rapidamente, proporcionando acessibilidade e conectividade sem precedentes. Sodré (2022) destaca que essa expansão foi acompanhada por um aumento paralelo nas atividades criminosas, à medida que os criminosos exploravam as novas oportunidades oferecidas pelo

ambiente digital.

Por vezes, a ausência de regulamentações robustas contribuiu para a proliferação dos crimes cibernéticos. No início da era digital, as legislações existentes eram insuficientes para abarcar as novas formas de delinquência que emergiam online. Cassanti (2014) enfatiza que a falta de marcos legais específicos permitiu que criminosos operassem com relativa impunidade, facilitando a expansão de atividades ilícitas como fraudes financeiras e disseminação de malware.

Além disso, a evolução tecnológica trouxe consigo a sofisticação das técnicas utilizadas pelos criminosos cibernéticos. De acordo com Castells (2003), os avanços em áreas como criptografia e anonimato digital tornaram mais difícil a identificação e a captura dos infratores. Essa complexidade técnica não apenas aumentou a eficiência dos crimes cibernéticos, mas também ampliou o alcance geográfico dos delitos, afetando vítimas em escala global.

Igualmente, a digitalização das relações sociais e econômicas intensificou a vulnerabilidade das pessoas e das instituições perante os crimes cibernéticos. Cunha (2024) observa que a crescente dependência de sistemas digitais para transações financeiras, comunicação e armazenamento de dados sensíveis criou um ambiente propício para a ocorrência de crimes como o roubo de identidade e a espionagem digital. Essa interconectividade aumentou exponencialmente o potencial de impacto dos crimes cibernéticos na sociedade.

Devido a isso, a conscientização sobre segurança digital tornou-se um aspecto crucial no combate aos crimes cibernéticos. Colli (2009) argumenta que a falta de conhecimento sobre práticas de segurança online contribui para a perpetuação das vulnerabilidades das vítimas. Sem uma educação adequada, indivíduos e organizações permanecem expostos a ataques cibernéticos, facilitando a ocorrência de delitos e aumentando os danos causados.

Ainda que as legislações tenham evoluído para acompanhar o ritmo dos avanços tecnológicos, conforme destacado por Oliveira (2022), a implementação eficaz dessas leis ainda enfrenta desafios significativos. A aplicação das normas jurídicas no ambiente digital requer uma adaptação contínua das instituições responsáveis, que muitas vezes se veem sobrecarregadas pela rapidez com que os crimes cibernéticos se desenvolvem e se diversificam.

Em contrapartida, a responsabilidade compartilhada entre usuários, empresas e governos é indispensável para a construção de um ambiente digital seguro. Guardia (2022) defende que apenas através de uma abordagem colaborativa e integrada será possível reduzir

efetivamente a incidência e o impacto dos crimes cibernéticos, promovendo uma sociedade mais segura e resiliente frente às ameaças digitais.

2.1 Principais métodos utilizados na criação de falsas identidades para fraude bancária

Ao longo dos anos, os cibercriminosos têm desenvolvido métodos cada vez mais sofisticados para criar falsas identidades, visando a realização de fraudes bancárias. Castells (2003) observa que a internet oferece uma vasta gama de ferramentas e recursos que facilitam a falsificação de documentos e a criação de perfis falsos, tornando mais fácil para os criminosos assumir identidades de terceiros sem serem detectados. Dessa forma, a facilidade de acesso a informações pessoais online contribui significativamente para a eficácia desses métodos.

Além disso, a utilização de deepfakes e inteligência artificial tem revolucionado a maneira como as falsas identidades são criadas. Oliveira (2022) destaca que essas tecnologias permitem a geração de imagens, vídeos e áudios altamente realistas, que podem ser usados para enganar sistemas de verificação e autenticação das instituições financeiras. Com isso, os cibercriminosos conseguem imitar de forma convincente indivíduos reais, aumentando as chances de sucesso nas fraudes.

Por outro lado, o uso de informações obtidas através de ataques de *phishing* é uma prática comum na criação de falsas identidades. Favero (2020) enfatiza que os criminosos frequentemente utilizam e-mails e sites falsos para coletar dados pessoais e financeiros das vítimas, que são então utilizados para construir identidades fraudulentas. Esse método não só facilita o acesso às contas bancárias das vítimas, mas também compromete a segurança financeira delas de maneira significativa.

Igualmente, a mineração de dados em redes sociais desempenha um papel crucial na construção de identidades falsas. Colli et al. (2009) apontam que as informações públicas disponíveis em plataformas como Facebook, LinkedIn e Instagram são exploradas para obter detalhes pessoais que ajudam na criação de perfis falsos. Essas informações incluem fotos, nomes, datas de nascimento e até mesmo interesses pessoais, que são utilizados para tornar as identidades fraudulentas mais convincentes e difíceis de serem detectadas.

De maneira semelhante, a criação de sites falsos de bancos e instituições financeiras é uma estratégia utilizada para enganar os consumidores. Sodré (2022) explica que esses sites imitam fielmente os portais oficiais, levando as vítimas a inserirem suas credenciais de acesso e informações bancárias. Esse método não apenas facilita o roubo direto de fundos, mas também pode comprometer dados pessoais que são posteriormente utilizados para outras

formas de fraude.

Por vezes, os cibercriminosos recorrem ao uso de VPNs e proxies para mascarar sua localização e identidade durante a criação de perfis falsos. Braga (2018) ressalta que essas ferramentas permitem que os criminosos operem de forma anônima, dificultando a rastreabilidade e a identificação por parte das autoridades. Essa camada adicional de anonimato aumenta a impunidade e a continuidade das atividades fraudulentas.

Além disso, a exploração de vulnerabilidades em sistemas de autenticação multifator (MFA) é outra tática empregada na criação de falsas identidades. Greco (2024) menciona que, embora a MFA seja uma medida de segurança eficaz, os criminosos desenvolvem métodos para burlar essas proteções, como o uso de engenharia social para obter códigos de autenticação ou a interceptação de mensagens de texto. Isso permite que eles acessem as contas bancárias das vítimas mesmo com a presença de medidas de segurança avançadas.

Outro ponto importante é a utilização de serviços de hospedagem anônima para armazenar dados e operar redes de falsas identidades. Azerêdo (2022) destaca que esses serviços permitem que os cibercriminosos mantenham suas operações longe do alcance das autoridades, facilitando a disseminação de informações fraudulentas e a manutenção de múltiplas identidades falsas. Essa estratégia torna o combate às fraudes bancárias ainda mais desafiador para as instituições financeiras.

Ainda que a legislação brasileira esteja avançando no combate aos crimes cibernéticos, Cunha (2024) aponta que a falta de uma regulamentação específica para a criação e uso de falsas identidades ainda deixa brechas para os criminosos explorarem. A ausência de leis claras e atualizadas sobre a identidade digital e a fraude bancária permite que os infratores operem com maior liberdade, aumentando a incidência desses crimes.

A colaboração entre instituições financeiras e empresas de segurança cibernética é essencial para identificar e neutralizar métodos de criação de falsas identidades. Lorenzo e Scaravelli (2021) argumentam que a troca de informações e a implementação de sistemas de detecção avançados podem ajudar a antecipar e prevenir fraudes antes que causem danos significativos. Essa cooperação é fundamental para fortalecer a defesa contra os cibercriminosos e proteger os consumidores de fraudes bancárias.

Portanto, a análise dos principais métodos utilizados na criação de falsas identidades para fraude bancária revela a complexidade e a sofisticação das estratégias dos cibercriminosos. A constante evolução tecnológica, aliada à falta de regulamentação adequada e à vulnerabilidade das informações pessoais online, cria um ambiente propício para a

perpetuação desses delitos. Com isso, torna-se imperativo que as instituições financeiras adotem medidas robustas de segurança e que a legislação acompanhe o ritmo das inovações para mitigar eficazmente os riscos associados à fraude bancária cibernética.

2.2 O uso de dispositivos informáticos para o acesso a contas bancárias e a realização de fraudes

Ao longo dos anos, os cibercriminosos têm aprimorado continuamente os métodos para acessar contas bancárias e realizar fraudes financeiras. Castells (2003) observa que a internet oferece uma vasta gama de ferramentas e recursos que facilitam a falsificação de documentos e a criação de perfis falsos, tornando mais fácil para os criminosos assumir identidades de terceiros sem serem detectados. Dessa forma, a facilidade de acesso a informações pessoais online contribui significativamente para a eficácia desses métodos.

Além disso, o uso de malware e spyware é uma das principais ferramentas utilizadas para comprometer a segurança dos dispositivos e obter acesso não autorizado a contas bancárias. Colli et al. (2009) destacam que esses softwares maliciosos são projetados para infiltrar sistemas operacionais, capturar dados sensíveis e transmitir informações financeiras diretamente para os cibercriminosos. Com isso, a instalação silenciosa de malware em dispositivos das vítimas permite a extração contínua de dados sem o seu conhecimento, aumentando significativamente o risco de fraude.

Por outro lado, os ataques de *phishing* representam outra tática comum para obter credenciais de acesso a contas bancárias. Favero (2020) explica que o *phishing* envolve o envio de comunicações fraudulentas, geralmente por e-mail ou mensagens instantâneas, que se passam por entidades confiáveis para enganar os usuários e levá-los a revelar informações confidenciais. Essas técnicas exploram a confiança dos usuários, facilitando o acesso dos criminosos às contas bancárias sem a necessidade de invasão direta do dispositivo.

Igualmente, a exploração de vulnerabilidades em softwares bancários é uma prática recorrente entre os cibercriminosos. Greco (2024) aponta que, apesar dos avanços em segurança cibernética, os sistemas utilizados pelas instituições financeiras ainda possuem falhas que podem ser exploradas para acessar dados sensíveis. Essas vulnerabilidades permitem que os criminosos realizem ataques sofisticados, como a injeção de código malicioso em aplicativos bancários, comprometendo a integridade e a segurança das transações financeiras.

Além disso, o uso de botnets é uma estratégia eficaz para amplificar o poder dos ataques cibernéticos contra sistemas bancários. Nascimento e Tremel (2021) afirmam que uma

botnet consiste em uma rede de dispositivos comprometidos que podem ser controlados remotamente para realizar ataques coordenados, como a distribuição de malware ou a realização de ataques de negação de serviço (DDoS). Esses ataques massivos sobrecarregam os sistemas bancários, facilitando o acesso ilícito às contas dos usuários.

Por vezes, os cibercriminosos recorrem à engenharia social para manipular as vítimas e obter acesso às suas contas bancárias. Colli et al. (2009) descrevem a engenharia social como uma técnica que explora aspectos psicológicos para enganar os usuários, fazendo com que forneçam informações confidenciais voluntariamente. Essa abordagem indireta é altamente eficaz, pois não depende apenas das falhas tecnológicas, mas também da ingenuidade humana.

Outra estratégia utilizada é o comprometimento de dispositivos móveis, que são cada vez mais utilizados para transações bancárias. Sodré (2022) observa que, com a popularização dos smartphones, os cibercriminosos direcionam suas ações para vulnerabilidades específicas desses dispositivos, como a exploração de aplicativos bancários ou a interceptação de comunicações via redes sem fio. A mobilidade dos dispositivos móveis aumenta a superfície de ataque, facilitando o acesso às contas bancárias a partir de qualquer local.

Além disso, as ameaças persistentes avançadas (APTs) representam um desafio significativo para a segurança das contas bancárias. Jesus e Milagre (2016) destacam que as APTs envolvem ataques prolongados e direcionados, onde os criminosos utilizam técnicas sofisticadas para manter o acesso aos sistemas comprometidos por longos períodos. Essas ameaças permitem que os cibercriminosos monitorem e manipulem as transações financeiras das vítimas de forma contínua e discreta.

Em virtude disso, a utilização de criptomoedas como meio de pagamento para fraudes bancárias tem crescido entre os cibercriminosos. Oliveira (2022) argumenta que as criptomoedas oferecem um nível adicional de anonimato e dificultam o rastreamento das transações financeiras ilícitas. Essa característica torna as criptomoedas uma escolha atrativa para os criminosos que buscam lavar dinheiro ou ocultar os ganhos obtidos por meio de fraudes bancárias.

Ainda que as instituições financeiras implementem medidas de segurança avançadas, Lorenzo e Scaravelli (2021) ressaltam que a constante evolução das técnicas de cibercrime exige uma adaptação contínua das estratégias de defesa. A dinâmica dos crimes cibernéticos demanda uma resposta igualmente dinâmica, com a adoção de novas tecnologias de detecção e prevenção que acompanhem o ritmo dos ataques. Dessa forma, a colaboração

entre setores público e privado é essencial para fortalecer as defesas contra os cibercriminosos e proteger as contas bancárias dos usuários.

A conscientização e educação dos usuários são elementos cruciais na prevenção de fraudes bancárias cibernéticas. Guardia (2022) enfatiza que, além das medidas tecnológicas, é fundamental que os usuários estejam informados sobre as melhores práticas de segurança online e os riscos associados ao compartilhamento de informações pessoais. A educação digital empodera os consumidores, reduzindo a vulnerabilidade às estratégias de engano empregadas pelos cibercriminosos e contribuindo para a segurança geral do sistema financeiro.

Portanto, a análise dos métodos utilizados para o acesso a contas bancárias e a realização de fraudes revela a complexidade e a sofisticação das estratégias dos cibercriminosos. A constante evolução tecnológica, aliada à exploração de vulnerabilidades humanas e sistêmicas, cria um ambiente propício para a perpetuação desses delitos. Com isso, torna-se imperativo que as instituições financeiras adotem medidas robustas de segurança e que haja uma colaboração efetiva entre setores para mitigar os riscos associados à fraude bancária cibernética.

2.3 Falhas na aplicação das leis e suas consequências

Por vezes, a aplicação das leis existentes não consegue acompanhar a rápida evolução dos crimes cibernéticos, resultando em lacunas que beneficiam os infratores. Azerêdo (2022) argumenta que a legislação atual muitas vezes é insuficiente para abordar a complexidade e a sofisticação das ameaças digitais, permitindo que os criminosos explorem brechas legais para perpetuar suas atividades ilícitas. Dessa forma, a inadequação das leis contribui significativamente para a perpetuação dos delitos cibernéticos, dificultando a responsabilização efetiva dos culpados.

Além disso, a falta de atualização constante das normativas jurídicas compromete a eficácia das medidas de combate aos crimes cibernéticos. Favero (2020) enfatiza que, enquanto a tecnologia avança rapidamente, o arcabouço legal permanece estático, incapaz de refletir as novas modalidades de crimes digitais. Com efeito, essa defasagem normativa cria um ambiente permissivo para a prática de delitos, uma vez que as leis não contemplam as inovações tecnológicas emergentes utilizadas pelos cibercriminosos.

Outro ponto crítico é a insuficiência de recursos e capacitação das autoridades responsáveis pela aplicação das leis. Cunha (2024) observa que muitas instituições enfrentam desafios significativos na investigação e punição de crimes cibernéticos devido à falta de

profissionais especializados e de infraestrutura adequada. Portanto, mesmo quando as leis são aplicáveis, a capacidade limitada das autoridades para implementá-las de maneira eficaz reduz a dissuasão dos criminosos e aumenta a impunidade.

Em virtude disso, a cooperação internacional torna-se essencial para superar as barreiras jurisdicionais impostas pelos crimes cibernéticos. No entanto, Guardia (2022) ressalta que a falta de harmonização entre as legislações de diferentes países dificulta a colaboração efetiva no combate a delitos transnacionais. Essa fragmentação legal permite que os criminosos operem além das fronteiras nacionais, aproveitando-se das inconsistências legais para evitar a detecção e a punição.

Da mesma forma, a aplicação desigual das leis contribui para a desigualdade na proteção das vítimas. Cassanti (2014) destaca que, em muitos casos, as vítimas de crimes cibernéticos enfrentam dificuldades para obter reparação adequada devido à inconsistência na aplicação das normativas jurídicas. Essa disparidade não só agrava o sofrimento das vítimas, mas também mina a confiança pública nas instituições responsáveis pela justiça digital.

Ainda que existam leis robustas no combate aos crimes cibernéticos, a falta de conscientização e entendimento dessas normativas entre os cidadãos limita sua eficácia. Guardia (2022) aponta que muitos indivíduos desconhecem seus direitos e os mecanismos legais disponíveis para se protegerem contra delitos digitais. Assim, a falta de disseminação de informações sobre a legislação vigente impede que as vítimas busquem e obtenham a justiça necessária, perpetuando a vulnerabilidade no ambiente digital.

Por outro lado, a burocracia e a lentidão dos processos judiciais também representam barreiras significativas na aplicação das leis contra os crimes cibernéticos. Azerêdo (2022) menciona que a morosidade do sistema judicial brasileiro dificulta a celeridade necessária para enfrentar as rápidas evoluções dos crimes digitais. Esse atraso na tramitação dos processos reduz a eficácia das medidas punitivas, aumentando a impunidade e incentivando a continuidade das atividades criminosas.

Além disso, a falta de integração entre diferentes órgãos governamentais prejudica a aplicação eficiente das leis. Greco (2024) argumenta que a fragmentação institucional e a ausência de comunicação efetiva entre as agências responsáveis pela segurança digital dificultam a coordenação das ações de combate aos crimes cibernéticos. Como resultado, as iniciativas são muitas vezes desarticuladas, reduzindo a eficácia das respostas às ameaças digitais.

Contudo, é fundamental reconhecer que a aplicação das leis também enfrenta desafios tecnológicos que complicam a identificação e a captura dos cibercriminosos. Lorenzo

et al. (2021) enfatiza que a utilização de tecnologias avançadas, como criptografia e redes anônimas, dificulta a rastreabilidade das atividades ilícitas, tornando os processos de investigação mais complexos e demorados. Essa dificuldade técnica exige uma constante atualização das ferramentas e métodos utilizados pelas autoridades para manter a eficácia das medidas legais.

Por fim, a falta de penalidades severas para os crimes cibernéticos desestimula a responsabilização efetiva dos infratores. Cassanti (2014) destaca que, mesmo quando os criminosos são identificados, as punições aplicadas muitas vezes não correspondem à gravidade dos delitos cometidos. Essa discrepância entre a gravidade dos crimes e as penalidades aplicadas contribui para a perpetuação da impunidade, incentivando a continuidade das atividades criminosas no ambiente digital.

2.4 Ferramentas e recursos para autoproteção

Sempre que se trata de prevenir fraudes bancárias cibernéticas, o uso de ferramentas de segurança digital torna-se indispensável para os usuários. Ferramentas como antivírus, firewalls e softwares de detecção de malware são essenciais para proteger os dispositivos contra invasões e ataques maliciosos. Braga (2018) destaca que a implementação de soluções robustas de segurança informática pode reduzir significativamente as chances de comprometimento das contas bancárias, fornecendo uma camada adicional de defesa contra os cibercriminosos.

Além disso, a utilização de autenticação de dois fatores (2FA) é uma medida eficaz para aumentar a segurança das contas bancárias. Favero (2020) explica que, ao exigir uma segunda forma de verificação além da senha, a 2FA dificulta o acesso não autorizado, mesmo que as credenciais principais sejam obtidas por meio de *phishing* ou outras técnicas de engenharia social. Dessa forma, os usuários adicionam uma barreira extra que protege suas informações financeiras contra fraudes.

Por outro lado, a atualização constante dos sistemas operacionais e aplicativos é crucial para manter a segurança digital. Colli et al. (2009) afirmam que muitas vulnerabilidades são exploradas por cibercriminosos para infiltrar dispositivos e acessar informações sensíveis. Portanto, manter todos os softwares atualizados garante que as últimas correções de segurança sejam aplicadas, fechando brechas que poderiam ser utilizadas para realizar fraudes bancárias.

Igualmente importante é o uso de senhas fortes e únicas para cada conta bancária. Masson (2024) enfatiza que senhas complexas, que combinam letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais, são mais difíceis de serem quebradas por ataques de força bruta

ou técnicas de adivinhação. Além disso, a utilização de gerenciadores de senhas pode ajudar os usuários a criar e armazenar senhas seguras sem a necessidade de memorizá-las, aumentando a proteção contra acessos não autorizados.

Ainda que as medidas tecnológicas sejam fundamentais, a educação dos usuários sobre práticas de segurança online não pode ser negligenciada. Azerêdo (2022) ressalta que, além das ferramentas de proteção, é essencial que os usuários estejam cientes dos riscos e saibam identificar tentativas de fraude, como e-mails de *phishing* e links maliciosos. A conscientização sobre os sinais de alerta e as melhores práticas de segurança contribui significativamente para a prevenção de fraudes bancárias.

Outra ferramenta eficaz na proteção contra fraudes é o monitoramento contínuo das transações bancárias. Lorenzo e Scaravelli (2021) destacam que a utilização de sistemas de detecção de atividades suspeitas permite que os usuários e as instituições financeiras identifiquem e respondam rapidamente a comportamentos anômalos nas contas, reduzindo o impacto das fraudes antes que causem danos significativos. Esses sistemas podem alertar os usuários sobre transações não autorizadas, permitindo ações imediatas para bloquear ou reverter operações fraudulentas.

Com efeito, a utilização de redes privadas virtuais (VPNs) também contribui para a segurança das transações bancárias online. Nascimento e Tremel (2021) argumentam que as VPNs criptografam a conexão do usuário à internet, protegendo os dados transmitidos contra interceptações e ataques *man-in-the-middle*. Essa camada adicional de segurança é especialmente importante ao acessar contas bancárias a partir de redes Wi-Fi públicas, onde o risco de interceptação de dados é maior.

De modo semelhante, a implementação de soluções de backup regular de dados é uma prática recomendada para mitigar os efeitos de possíveis ataques cibernéticos. Colli et al. (2009) sugerem que, em caso de invasão ou perda de dados, ter backups atualizados permite a rápida recuperação das informações financeiras, minimizando o impacto das fraudes. Além disso, os backups devem ser armazenados de forma segura, preferencialmente em locais físicos e digitais separados, para garantir a integridade dos dados.

Porquanto a proteção contra fraudes bancárias cibernéticas exige uma abordagem multifacetada, a integração de diferentes ferramentas de segurança é fundamental. Greco (2024) enfatiza que a combinação de antivírus, firewalls, autenticação multifator e outras tecnologias de segurança cria uma defesa em camadas que dificulta significativamente a atuação dos cibercriminosos. Essa estratégia holística maximiza a proteção das contas bancárias, reduzindo as chances de sucesso das tentativas de fraude.

Uma vez que a tecnologia avança rapidamente, a adaptação contínua das ferramentas de segurança é necessária para acompanhar as novas ameaças. Jesus e Milagre (2016) destacam que os cibercriminosos constantemente desenvolvem novas técnicas e ferramentas para contornar as medidas de segurança existentes. Portanto, é crucial que os usuários mantenham-se informados sobre as últimas tendências em segurança digital e atualizem suas ferramentas de proteção regularmente para garantir a eficácia contínua contra fraudes bancárias.

Por fim, a colaboração entre usuários, instituições financeiras e provedores de serviços de segurança é essencial para fortalecer a defesa contra fraudes cibernéticas. Colli et al. (2009) argumentam que a troca de informações sobre ameaças emergentes e melhores práticas de segurança permite que todos os envolvidos estejam melhor preparados para enfrentar os desafios impostos pelos cibercriminosos. Essa cooperação cria uma rede de proteção mais robusta, diminuindo a vulnerabilidade das contas bancárias e aumentando a resiliência do sistema financeiro como um todo.

Portanto, a adoção de ferramentas e recursos adequados para auto-proteção é fundamental para a prevenção de fraudes bancárias cibernéticas. A combinação de soluções tecnológicas, educação dos usuários e colaboração institucional forma uma barreira eficaz contra os métodos sofisticados dos cibercriminosos. Com isso, é possível reduzir significativamente o risco de acessos não autorizados e proteger os recursos financeiros dos usuários no ambiente digital.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo foi analisar os impactos dos crimes de falsa identidade e invasão de dispositivos informáticos na fraude bancária no Brasil, identificando as falhas legislativas, as vulnerabilidades das instituições financeiras e as estratégias eficazes de combate a esses delitos. Através de uma revisão bibliográfica abrangente, foi possível alcançar plenamente esse objetivo, proporcionando uma compreensão aprofundada das complexidades envolvidas nesses tipos de crimes cibernéticos.

Além disso, a hipótese deste estudo, que sugere que a combinação de insuficiências legislativas, falta de investimentos em segurança digital e baixa conscientização dos usuários contribui para o aumento das fraudes bancárias cibernéticas, foi corroborada pelos resultados obtidos. As lacunas na legislação atual permitem uma maior impunidade dos cibercriminosos, enquanto a falta de investimentos robustos em segurança digital nas instituições financeiras

deixa vulnerabilidades exploráveis. Ademais, a baixa conscientização dos usuários sobre práticas seguras online facilita a ocorrência de fraudes, perpetuando a vulnerabilidade no ambiente digital.

Os resultados do presente estudo evidenciam que, embora as instituições financeiras tenham implementado diversas medidas de segurança, a constante evolução das técnicas de cibercrime demanda uma adaptação contínua e proativa dessas estratégias. A apreciação crítica dos resultados sugere que a eficácia das estratégias de combate a esses crimes está diretamente ligada à atualização das leis, ao fortalecimento das medidas de proteção tecnológica e à promoção de uma cultura de segurança entre os consumidores e instituições financeiras.

A síntese dos resultados demonstra que uma abordagem multifacetada é essencial para combater eficazmente as fraudes bancárias cibernéticas. A integração de soluções tecnológicas avançadas, a revisão das normativas legais e a educação contínua dos usuários emergem como pilares fundamentais para a redução da incidência e dos impactos dessas práticas ilícitas. A discussão crítica destaca a necessidade de uma colaboração mais estreita entre setores público e privado, bem como a importância de investir em tecnologias emergentes que possam antecipar e neutralizar as ameaças cibernéticas de forma mais eficiente.

Em conclusão, este estudo reforça a importância de uma abordagem integrada e colaborativa para enfrentar os desafios impostos pelos crimes de falsa identidade e invasão de dispositivos informáticos no contexto bancário brasileiro. As recomendações apontam para a necessidade de uma atualização legislativa constante, o fortalecimento das infraestruturas de segurança digital e a implementação de programas educacionais que visem aumentar a conscientização dos usuários. Futuras pesquisas poderiam explorar de maneira mais aprofundada as interações entre essas variáveis e desenvolver modelos integrados de prevenção e combate aos cibercrimes financeiros, contribuindo para a construção de um ambiente financeiro mais seguro e resiliente.

REFERÊNCIAS

AZERÊDO, Thamyris Joy Lima de. **Direito e internet: os limites da liberdade de expressão no ambiente virtual**. 2022.

BRAGA, Diego Campos Salgado. **Métodos de investigação no âmbito cibernético**. 2018. Acesso em: 29 out. 2022.

CASSANTI, Moisés de Oliveira. **Crimes virtuais, vítimas reais**. Rio de Janeiro-RJ: Brasport Livros e Multimídia Ltda. 2014. 162 p.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet, reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade**. 1ª ed. Editora Zahar, 2003;

COLLI, Maciel et al. **Cibercrimes: limites e perspectivas para a investigação preliminar policial brasileira de crimes cibernéticos**. 2009.

CUNHA, Sanches Rogério. **Manual de direito penal parte especial**. 9ª Ed. Editora jusPODVM. 2024.

FAVERO, Patrícia. **Veja famosos que foram alvos de golpe na internet durante pandemia**. R7, 2020. Disponível em: <<https://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/fotos/veja-famosos-que-foram-alvos-de-golpe-na-internet-durante-pandemia-22102020>> Acesso em: 18 set. 2022.

GUARDIA, Flavio Marcelo. **Você conhece os 06 principais golpes aplicados na internet?** jusbrasil, 2022. Disponível em: <<https://flavioguardia.jusbrasil.com.br/artigos/374087088/voce-conhece-os-06-principais-golpes-aplicados-na-internet>>. Acesso em: 18 set. 2022.

GRECO, Rogério. **Código Penal Comentado**. 11ª Ed. Editora Impetus. 2024.

JESUS, Damásio de. MILAGRE, José Antônio. **Manual de crimes informáticos**. São Paulo: Saraiva, 2016.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. DE A. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Atlas, 1996.

LORENZO, Larissa Papandreu; SCARAVELLI, Gabriela Piva. 5 CIBERCRIMES E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: LORENZO, Larissa Papandreu. SCARAVELLI, Gabriela Piva. **Diálogos e Interfaces do Direito-FAG**, v. 4, n. 1, p. 104-122, 2021.

MASSON, Cleber. **Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212** / Cleber Masson. – 11. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2024.

NASCIMENTO, Claudio Joel Brito Lóssio Luciano; TREMEL, Rosangela. (Organizadores). **Cibernética jurídica: estudo sobre o direito digital**. Campina Grande: EDUEPB, 2020. 294 p.: il.

OLIVEIRA, Geovana Xavier de. **Crimes cibernéticos: direito digital e os novos paradigmas da investigação criminal**. 2022.

SODRÉ, Ludmilla Gonçalo da Silva. **As dificuldades na colheita de elementos de autoria e materialidade delitiva dos Crimes Cibernéticos**. 2022.